

SHAXSIY HAYOT DAXLSIZLIGI HUQUQINING KONSTITUTSIYAVIY KAFOLATLARI VA ULARNING AMALIY TA'MINOTI

Muxammadova Marjona Zavqiy qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Yurisprudensiya: Biznes huquqi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsiy hayot daxlsizligi huquqining O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlanishi, ushbu huquqning mazmun-mohiyati va amaliy ta'minotiga oid mexanizmlar yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar davrida ushbu huquqning dolzarbligi, xalqaro huquqiy standartlar bilan uyg'unligi va uni mustahkamlashga oid takliflar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: shaxsiy hayot, daxlsizlik, konstitutsiyaviy huquq, inson huquqlari, raqamli xavfsizlik, shaxsiy ma'lumotlar, xalqaro standartlar, sud himoyasi, O'zbekiston Konstitutsiyasi.

Annotation: This article explores the constitutional guarantees of the right to privacy in the Republic of Uzbekistan. It analyzes the essence and legal mechanisms ensuring this right in practice. The study also highlights the relevance of privacy in the digital age, compares national legislation with international standards, and offers proposals for further strengthening this fundamental right.

Key words: privacy, inviolability, constitutional rights, human rights, digital security, personal data, international standards, judicial protection, Constitution of Uzbekistan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются конституционные гарантии права на неприкосновенность частной жизни в Республике Узбекистан. Анализируются содержание этого права и механизмы его практического обеспечения. Также обсуждаются актуальность данной темы в эпоху цифровых технологий, соответствие международным стандартам и предложения по совершенствованию правовой защиты.

Ключевые слова: частная жизнь, неприкосновенность, конституционные права, права человека, цифровая безопасность, персональные данные, международные стандарты, судебная защита, Конституция Узбекистана.

Kirish. Shaxsiy hayot daxlsizligi har bir demokratik davlatda jamiyat a'zolarining uzviv huquqlaridan biri hisoblanadi. Huquqiy davlatlarda bu huquq konstitutsiyaviy huquqlar sirasiga kiritilib, davlat tomonidan ta'minlab beriladi. Mazkur huquq insonning sha'ni, qadr-qimmat, erkinligi va daxlsizligini himoya qilishning poydevori sanaladi. Insonning o'z shaxsiy hayotiga tegishli axborotlarni boshqalar aralashuvisiz

yuritish huquqi, u bilan bog'liq shaxsiy va oilaviy sirlar, muloqotlar, sog'liq holati, moliyaviy ma'lumotlar, suratlar va boshqa ma'lumotlar aynan ushbu konstitutsiyaviy huquq doirasida himoya qilinadi. Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida shaxsiy hayot daxlsizligi masalasi yanada murakkablashmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, sun'iy intellekt, yuzni tanish texnologiyalari, geolokatsiya, mobil ilovalar va video kuzatuv tizimlari shaxsiy axborotga nisbatan nazoratni kuchaytirdi. Bunday sharoitda inson o'z shaxsiy hayotini mustaqil boshqarish imkoniyatidan tobora chetlashtirilmoqda. Bu esa ushbu huquqning konstitutsiyaviy darajada kafolatlanishi bilan birga, uning amaliy ta'minoti va huquqiy himoyasini kuchaytirishni taqozo etmoqda.

Shaxsiy hayot daxlsizligi mohiyati shundan iboratki, bu har bir insonning o'ziga oid ma'lumotlar, oilaviy va shaxsiy munosabatlar, joylashuvi va ularga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni o'z xohishiga ko'ra boshqarish va ularni begona aralashuvidan himoya qilishdan iboratdir.

Xalqaro huquqda mazkur huquq qonun hujjatlari bilan kafolatlangan bo'lib, ko'pgina davlatlarning Konstitutsiyalarida ham o'z ifodasini topgan. Xususan, O'zbekiston respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning shaxsiy va oilaviy sirlarini saqlash, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, shaxsiy ma'lumotlarni qonun asosida himoya qilish majburiyati belgilangan. Unga ko'ra, har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo'lish, o'z sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga ega. Shu bilan birga, har kim yozishmalari, telefon orqali so'zlashuvlari, pochta, elektron va boshqa xabarlari sir saqlanishi huquqiga ega. Ushbu huquqning cheklanishiga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi.

Har kim o'z shaxsiga doir ma'lumotlarning himoya qilinishi huquqiga, shuningdek noto'g'ri ma'lumotlarning tuzatilishini, o'zi to'g'risida qonunga xilof yo'l bilan to'plangan yoki huquqiy asoslarga ega bo'lmay qolgan ma'lumotlarning yo'q qilinishini talab qilish huquqiga ega.

Bundan tashqari Kontitutsiya orqali fuqarolarning uy-joy daxlsizligi huquqi ham kafolatlab qo'yilgan. Unda belgilanishicha, hech kim uy-joyga unda yashovchi shaxslarning xohishiga qarshi kirishi mumkin emas. Uy-joyga kirishga, shuningdek unda olib qo'yishni va ko'zdan kechirishni o'tkazishga faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda yo'l qo'yiladi. Uy-joyda tintuv o'tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi.²⁸

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan tashqari xalqaro huquqda ham shaxsiy hayot daxlsizligi huquqi kafolatlangan. 1948 yil 10-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 217 A (III) ko'rsatmasi orqali qabul

²⁸ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 12-moddasi ushbu huquqqa bag'ishlangan bo'lib, unga ko'ra, hech kimning shaxsiy va oilaviy hayotiga o'zboshimchalik bilan aralashish, uy-joyi daxlsizligiga, uning yozishmalaridagi sirlarga yoki uning nomus va sha'niga o'zboshimchalik bilan tajovuz qilinishi mumkin emas. Har bir inson xuddi shunday aralashuv yoki tajovuzdan qonun orqali himoya qilinish huquqiga ega.²⁹ Ushbu deklaratsiya shaxslarning shaxsiy va oilaviy hayotiga har qanday o'zboshimchalik bilan aralashuvlarni ta'qiqalaydi. Bundan tashqari ularning uy-joy daxlsizligi va ularning nomus va sha'niga qilinadigan tajavuzlardan himoyasini kafolatlaydi.

Yuqoridagi hujjatlardan ko'rinib turibdiki, shaxsiy hayot daxlsizligi shaxsiy ma'lumotlar xavsizligini ta'minlovchi huquq hisoblanadi. Ushbu huquq O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida" gi Qonuni bilan yanada mustahkamlab qo'yilgan. Ushbu qonunda shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ish, tizimlashtirish, saqlash va ulardan foydalanish tartiblari va shu bilan birga shaxsga doir ma'lumotlar nima ekanligi belgilab qo'yilgan. Shaxsiy hayot daxlsizligi huquqining amaliy mazmunini to'liq anglash uchun eng avvalo shaxsga doir ma'lumotlar tushunchasining mohiyatini tushunish zarur. Chunki bugungi kunda inson hayotining aksariyat jihatlari – sog'lig'i, moliyaviy holati, ijtimoiy faolligi, onlayn faoliyati, geolokatsiyasi, shaxsiy muloqotlari – ma'lumotlar ko'rinishida qayd etilmoqda va ko'plab subyektlar tomonidan to'planmoqda, qayta ishlanmoqda va hatto tijorat yoki nazorat maqsadida tarqatilmoqda. Bu esa, shubhasiz, shaxsiy hayot daxlsizligi huquqini to'g'ridan to'g'ri muhofaza qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Unga ko'ra, shaxsga doir ma'lumotlar - muayyan jismoniy shaxsga taalluqli bo'lgan yoki uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan, elektron tarzda, qog'ozda va (yoki) boshqa moddiy jismda qayd etilgan axborot ekanligi ko'rsatilgan.³⁰

Shaxsiy hayot daxlsizligi huquqining real hayotda ta'minlanishi nafaqat bu huquqning qonunlarda tan olinishi, balki uni buzganlik uchun aniq va samarali javobgarlik mexanizmlarining mavjudligi bilan ham bevosita bog'liqdir. Huquq buzilishi uchun javobgarlik belgilangan hollardagina huquq real kuchga ega bo'ladi. Aks holda, huquqiy norma shunchaki deklarativ bayonot sifatida qoladi va uni buzish oqibatsiz bo'lishi mumkin.

Konstitutsiyaviy darajada shaxsiy hayot daxlsizligi kafolatlangani holda, davlat ushbu huquqni buzgan shaxslar - jismoniy yoki yuridik shaxslarga nisbatan javobgarlik belgilash orqali uni muhofaza qiladi. Bu javobgarlik turli huquq tarmoqlarida o'z aksini topgan: jinoyat-huquqiy, fuqarolik-huquqiy, ma'muriy-huquqiy va intizomiy tartibda.

²⁹ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi

³⁰ O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida" gi Qonuni

O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi shaxsiy hayot daxlsizligini himoya qilishda muhim normativ-huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi. U mazkur huquqni bevosita nazarda tutmasa-da, shaxsga doir ma‘lumotlarni, sha‘n, qadr-qimmat, ishchanlik obro‘sini, shaxsiy va oilaviy sirlarni himoya qilishga qaratilgan qator moddalar orqali shaxsiy hayot daxlsizligini amalda ta‘minlaydi.³¹

Shaxsiy hayot daxlsizligi huquqini buzish natijasida yuzaga keluvchi ma‘muriy javobgarlikka to‘xtaladigan bo‘lsak, bu harakat uchun javobgarlik O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi Kodeksining normalarida quyidagicha belgilab qo‘yilgan: shaxsga doir ma‘lumotlarni qonunga xilof ravishda yig‘ish, tizimlashtirish, saqlash, o‘zgartirish, to‘ldirish, ulardan foydalanish, ularni berish, tarqatish, uzatish, egasizlantirish va yo‘q qilish, xuddi shuningdek axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, shu jumladan Internet jahon axborot tarmog‘ida O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma‘lumotlariga ishlov berilayotganda jisman O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan texnik vositalarda hamda Shaxsga doir ma‘lumotlar bazalarining davlat reyestrda belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilgan shaxsga doir ma‘lumotlar bazalarida shaxsga doir ma‘lumotlarni yig‘ishga, tizimlashtirishga va saqlashga oid talablarga rioya etmaslik,

fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining yetti baravari, mansabdor shaxslarga esa — ellik baravari miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi.³²

Shaxsiy hayot daxlsizligi huquqi huquqiy davlatning asosiy belgilaridan biri ekanligi va uni ta‘minlanishi qay darajada muhim ekanligini ushbu huquqni buzganlik uchun javobgarlikning eng og‘ir turi hisoblangan jinoiy javobgarlik belgilab qo‘yilganidan ham bilish mumkin. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida, shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig‘ish yoki tarqatish, shunday harakatlar uchun ma‘muriy jazo qo‘llanilganidan keyin sodir etilgan bo‘lsa,

bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

O‘sha harakatlar:

- a) og‘ir oqibatlariga olib kelgan bo‘lsa;
- b) g‘arazli niyatlarda sodir etilgan bo‘lsa;
- v) xavfli retsivist tomonidan sodir etilgan bo‘lsa, —

bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatdan uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki bir

³¹ O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi

³² O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi Kodeksi

yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilangan.³³

Shaxsiy hayot daxlsizligi har bir insonning konstitutsiyaviy huquqlaridan biri bo'lib, u shaxs erkinligi, sha'ni va axborot xavfsizligini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ushbu huquq aniq belgilangan, tegishli qonunlar va kodekslar orqali huquqiy kafolatlar yaratilgan. Biroq, amaliyotda bu huquqni buzish holatlari uchrab turadi. Shuning uchun qonunchilikni takomillashtirish, huquqiy ongi va madaniyatni oshirish orqali ushbu huquqni kuchliroq himoya qilish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
3. O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida" gi Qonuni
4. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi
5. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksi
6. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi

³³ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi